

LOGÍSTICA REVERSA NA ÁREA DE SOBRAS DE MEDICAMENTOS: UMA FERRAMENTA PARA A SUSTENTABILIDADE

Alexandre^{1*}, Danilo², Mike³, Miriam⁴ e Paloma⁵

¹ Alexandre Guimarães, Cristóbal Cláudio Elilo 88, Brasil,

aleguimaraes21@gmail.com

² Danilo Cesar, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, Cristóbal Cláudio Elilo 88, Brasil,

danncesar@outlook.com

³ Mike Borrozine, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, Cristobal Cláudio Elilo 88, Brasil,

mwbsmike@gmail.com

⁴ Miriam Lima Battistini, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, Cristobal Cláudio Elilo 88, Brasil,

miriam.battistini@fatec.sp.gov.br

⁵ Paloma Cardoso, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, Cristobal Cláudio Elilo 88, país,

cardoso_paloma@yahoo.com.br

RESUMO. A indústria farmacêutica brasileira responde por 6,4% (previsão para 2017) do PIB brasileiro. O desenho operacional da planta industrial inclui a entrada de matérias primas que são transformadas em medicamentos, com a utilização de tecnologia de forma que não existe contato manual no processo produtivo, ele é totalmente desenvolvido por máquinas industriais. Por falta de manutenção corretiva, preventiva e de modernização dos equipamentos industriais, este processo produtivo gera perdas de produtos no final da cadeia produtiva, descritas pormenorizadamente no texto do trabalho. Esse artigo tem o objetivo de apresentar o tratamento que é dado aos produtos inservíveis à venda, especificamente o processo do descarte por incineração de sobras de medicamentos com defeitos em uma indústria do ramo farmacêutico, na Região de Guarulhos. O presente trabalho tem como função mostrar formas de reduzir ou evitar o desperdício e com isso minimizar o processo de agressão ao meio ambiente decorrente da queima de produtos químicos e sua consequente volatilização e impacto ambiental. O método utilizado para o desenvolvimento do estudo inclui inicialmente a revisão da literatura sobre o tema, identifica o problema das perdas no processo produtivo da indústria farmacêutica, que é ilustrado pelo estudo de caso que incluiu visitas técnicas a uma indústria específica. As informações obtidas são confrontadas com a fundamentação teórica, de modo a indicar a importância e a possibilidade de melhoria de processos que diminuem, ao mesmo tempo, custos e impactos ambientais. A pesquisa é ao mesmo tempo qualitativa e quantitativa e os dados são apresentados de forma descritiva.

Palavras-chave. *Logística reversa, Incineração de resíduos de medicamentos, Meio ambiente*

ABSTRACT. The Brazilian pharmaceutical industry accounts for 6.4% (forecast for 2017) of the Brazilian GDP. The operating industrial plant design includes the entry of raw materials that are processed into medicines, with the use of technology so that there is no manual contact in the production process, it is fully developed by industrial machines. For lack of preventive and corrective maintenance, modernization of industrial equipment, this production process generates losses of products at the end of the production chain, described in detail in the text of the work. This article aims to present the treatment that is given to products unserviceable for sale, specifically the process of disposal by incineration of leftover medicines with defects in a pharmaceutical industry, in the Guarulhos region. The present work has as function show ways to reduce or avoid waste and minimize the process of aggression to the environment resulting from the burning of chemicals and your consequent volatilization and environmental impact. The method used for the development of the study initially includes the review of the literature on the subject, identifies the problem of the losses in the production process of the pharmaceutical industry, which is illustrated by the case study which included visits to a specific industry. The information obtained are confronted with the theoretical foundation, in order to indicate the importance and possibility of improvement of processes that reduce the environmental impacts. The research is both quantitative and qualitative data are presented in descriptive form.

Keywords. *Reverse logistic, Incineration of drug residues, environment.*

1. INTRODUÇÃO

Sabemos que hoje muitas empresas, para entrar em um mercado supercompetitivo nacional e internacional precisam se adequar às normas de sustentabilidade, pois hoje o mundo demonstra uma preocupação com o eco sistema e assim fazem com que os fabricantes também abracem essa causa mundial. Logo, empresas que se mostram comprometidas com a causa se sobressaem em relação a outras menos empenhadas com logística reversa, sustentabilidade.

Segundo Leite (2009), as empresas e governos têm investido em ações de sensibilidade ecológicas que visam diminuir os efeitos mais evidentes dos inúmeros tipos de impactos ao meio ambiente, e assim preservando seus próprios interesses e os da sociedade. O mercado de medicamentos no Brasil movimentava milhões no setor financeiro, tanto na parte industrial quanto na parte de distribuição para a sociedade. Mas infelizmente a produção desses medicamentos pode ocasionar uma grande quantidade de resíduos sólidos para a sociedade.

Em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), uma das maiores conferências mundiais relacionadas a problemas ambientais, conhecida como ECO 92. O objetivo principal da Conferência era discutir medidas a serem adotadas para que se promovesse a diminuição da degradação ambiental. Tal momento histórico representava uma nova fase da política mundial referente às mudanças climáticas e aos mecanismos de combate ao aquecimento global, na qual

Objetivava-se mitigar a expressiva alteração do clima mundial e suas consequências trágicas à humanidade. Neste contexto, a Lei 12.305, de 03 de agosto de 2010, ao instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, representa marco na nova compreensão social da importância e necessidade de se promover mudanças no manejo do lixo, uma vez que está diretamente relacionada aos preceitos de desenvolvimento sustentável. Sabemos que hoje muitas empresas, para entrar em um mercado supercompetitivo nacional e internacional precisam se adequar às normas de sustentabilidade, pois hoje o mundo demonstra uma preocupação com o eco sistema e assim fazem com que os fabricantes também abracem essa causa mundial.

Logo, empresas que se mostram comprometidas com a causa se sobressaem em relação a outras

menos empenhadas. Segundo Leite (2009), as empresas e governos têm investido em ações de sensibilidade ecológicas que visam diminuir os efeitos mais evidentes dos inúmeros tipos de impactos ao meio ambiente, e assim preservando seus próprios interesses e os da sociedade. Dentro do cenário atual apresentado qual seria a melhor estratégia para minimizar esse problema?

Ao decorrer desse estudo será apresentada alternativas viáveis que podem ajudar na diminuição desses impactos através de programas apresentados pela empresa citada nesse estudo.

A metodologia utilizada para a elaboração desse artigo envolve, inicialmente, a revisão da literatura sobre o tema, com a utilização de fontes secundárias: livros, trabalhos acadêmicos: artigos, tese, dissertação e pesquisas, que enriqueceram os aspectos teóricos e conceituais. As fontes primárias foram permitidas pelas visitas técnicas, envolvendo entrevistas e observação direta que permitiram construir o estudo de caso relativo aos diferentes tipos de descarte de resíduos sólidos. Os resultados são apresentados de forma descritiva. Esta metodologia permitiu atingir de forma clara os objetivos do presente artigo.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 LOGÍSTICA.

A utilização da palavra logística em território nacional foi em meados da década de 40, tendo em seu conceito está ligada as operações militares, com a tarefa de designar estratégias de abastecimento aos exércitos enquanto nos campos de guerras, suprindo-o em todos os sentidos.

2.2 História

Segundo Silva (2015), o nome Logística surge na França, porém suas aplicações já eram utilizadas anteriormente. “A logística originou-se no século XVIII, no reinado de Luiz XIV, onde existia o posto de Marechal-General de Logística responsável pelo suprimento e pelo transporte do material bélico nas batalhas”.

Conforme apontam Ferreira e Alves (2006) a palavra logística está associada ao suprimento, deslocamento e acantonamento de tropas, tendo, portanto, sua origem ligada às operações militares. A Logística adquiriu efetiva importância na década de 1980, nos países desenvolvidos, o que só ocorreu na década de 1990, nos países em desenvolvimento. Atualmente, a Logística é considerada um dos elementos fundamentais na estratégia competitiva das empresas.

2.3 Logística reversa.

A logística, segundo Paulo Roberto Leite, pode ser entendida como uma das mais antigas e inerentes atividades humanas na medida em que sua principal missão é disponibilizar bens e serviços gerados por uma sociedade, nos locais, no tempo, nas quantidades e na qualidade em que são necessários aos utilizadores (LEITE, 2009).

Segundo o conteúdo da lei 12.305 de 2010, pode-se definir logística reversa como o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.” É esta a transcrição literal do artigo 3º, inciso XII, que traz em seu bojo a necessidade premente do prévio conhecimento do conceito do instituto para que se possa realizar uma real e efetiva interpretação do texto legal.

Relevante é traçar um paralelo entre logística direta e logística reversa, que, como conceito adotado na nova lei, concentra em si a novidade em sua interpretação, gerando muitas vezes controvérsias na análise de seu conteúdo.

A logística direta pode ser entendida como um processo divergente, onde o produto sai de um produtor e chega a diversos clientes. Já a logística reversa pode ser abordada como um processo convergente, onde os produtos saem dos diversos clientes chegando a uma ou poucas empresas receptoras (MIGUEZ, 2010). É o circuito de etapas através dos quais os bens produzidos são comercializados até o momento em que são utilizados pelo consumidor final.

Enquanto que na logística direta há uma possibilidade de previsão no desenvolvimento do processo, em razão da característica da uniformidade da embalagem do produto, do preço, de sua qualidade e da facilidade da negociação em razão de sua visibilidade, o mecanismo de logística reversa encontra dificuldades dado a maior dificuldade em sua previsibilidade e ausência de uniformidade em sua embalagem, qualidade e preço, dentre outros fatores que, somados, agregam maior grau de dificuldade em sua realização.

A logística reversa relaciona-se ao papel da logística na reciclagem, na disposição de resíduos e gerenciamento de materiais perigosos. Ampliando estas perspectivas, inclui todas as questões relacionadas com as atividades logísticas para cuidar da redução de resíduos, reciclagem, substituição, reuso de materiais e descarte. Os canais de distribuição reversos oferecem mecanismos que possibilitam a recolocação de produtos que tiveram sua vida útil extinta novamente no ciclo produtivo, readquirindo valor por meio do reaproveitamento de seus materiais componentes.

2.4 Logística pós-consumo.

Logística reversa de pós-venda é a área específica de atuação que se ocupa do equacionamento e operacionalização do fluxo físico e das informações logísticas correspondentes de bens de pós-venda, sem uso ou com pouco uso, que por diversos motivos retornam aos diferentes elos da cadeia de distribuição. Seu objetivo estratégico é o de agregar valor a um produto que é devolvido por razões comerciais, erros no processamento dos pedidos, garantia dada pelo fabricante, defeitos ou falhas de funcionamento no produto, avarias no transporte, entre outros motivos (LEITE, 2013).

2.5 Sustentabilidade Ecológica e Sensibilidade Ambiental

Pode-se afirmar que a disposição do art. 225 da Constituição é um enunciado de direito fundamental que expressa a norma do direito fundamental ao ambiente. Trata-se de uma norma de direito fundamental porque, expressamente, dispõe que todos têm direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, considerado como um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, não devendo haver dúvida de que se trata de um direito fundamental. Além disso, deve-se acrescentar (...), que a norma do art. 225 vincula juridicamente a atuação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. A possibilidade de controle jurisdicional da realização do direito ao ambiente deixa claro que se trata

de um direito fundamental (GAVIÃO FILHO, 2005)

A sociedade tem se preocupado cada vez mais com a questão ambiental e hoje são muitas empresas que se engajam para contribuir de alguma forma nesse aspecto de Sustentabilidade. Segundo Leite (2009), acredita-se que governantes e empresas utilizam desta questão como diferencial estratégico, e assim se sobressaindo no mercado com algumas vantagens competitivas que são relacionadas ao aspecto ecológico.

De acordo com o site Ecologia Urbana (que é voltado para as questões Socioambientais) para que uma empresa sustentável possa ser realmente chamada de amiga do meio ambiente e preocupada com a sociedade que a cerca; ela deve fazer muito mais do que simplesmente usar papel reciclado ou fazer doações e campanhas em prol do meio ambiente.

Essa realidade faz com que a empresa sustentável busque intensamente por tecnologias e meios de produção que sejam sustentáveis e possam adequar seus produtos aos parâmetros impostos pelo conceito de sustentabilidade de forma plena e eficiente.

Essas tecnologias vão desde o desenvolvimento de softwares para uma gestão mais eficiente dos recursos naturais necessários a produção de produtos fabricados pela empresa ou sistemas de gerenciamento de frota que evitem o desperdício de combustível e o excesso de deslocamento dos veículos. Além disso, estudos e desenvolvimento frequentes em novos métodos de produção ou materiais podem representar um passo significativo para levar uma empresa a conseguir aplicar a sustentabilidade na sua produção.

2.6 Resíduos Sólidos

O aumento da quantidade de resíduos sólidos tem profunda relação com o crescimento populacional e com as imposições da sociedade de consumo que vemos atualmente. Como muito bem colocado por Paulo Affonso Leme Machado, o volume dos resíduos sólidos está crescendo com o incremento do consumo com a maior venda dos produtos.

Destarte, a toxicidade dos resíduos sólidos está aumentando com o maior uso de produtos químicos, pesticidas, com o advento da energia atômica. Seus problemas estão sendo ampliados pelo crescimento da concentração das populações urbanas e pela diminuição ou encarecimento das áreas destinadas a aterros sanitários (MACHADO, 1991) Os problemas decorrentes do depósito desordenado de resíduos sólidos são a contaminação do solo e a poluição atmosférica, o comprometimento da qualidade dos lençóis freáticos e das águas superficiais.

Também se verifica diversos riscos à saúde pública pela multiplicação de várias espécies de doenças e, não menos alarmante, o agravamento de problemas sociais pela presença de pessoas que sobrevivem dos resíduos inadequadamente acumulados nestes locais, expostas a todas as modalidades de riscos ali existentes.

Essas situações acabam por impor ao Poder Público a busca pelo tratamento da questão com comprometimento e presteza, de modo a fazer valer o dispositivo constitucional que garante o meio ambiente equilibrado como direito fundamental. Na definição constante do art. 3º, inciso XVI da lei 12.305, resíduos sólidos podem ser considerados.

3 . MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Motivos estratégicos de as empresas optarem pela sustentabilidade ambiental

Leite (2009) afirma que as organizações sobre esse modo funcional com foco no cliente encontram-se em diferentes estágios, destacando-se na cadeia empresarial a fase funcional, a fase sistêmica e a fase sistêmica interna. O interesse de se tornar uma empresa sustentável é correta e será de muita ajuda para o nosso planeta.

Barbieri (2011, p.93) fala da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

A Constituição de 1988, doravante denominada Constituição Federal de 1988, representou um avanço considerável em matéria ambiental. Ela estabeleceu a defesa do meio ambiente como um dos princípios a serem observados para as atividades econômicas em geral e incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável no Capítulo VI, dedicado ao meio ambiente. [...] De acordo com a Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impõe-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.

Para o site Ecologia Urbana as necessidades do mercado, as necessidades da empresa e de toda a comunidade devem ser igualmente levadas em consideração na hora de iniciarem-se os estudos para tornar qualquer empresa sustentável. O planejamento e a execução calçada em detalhados levantamentos e estudos de viabilidade serão a chave para o sucesso ou para o fracasso do processo De acordo com Barbieri (2016).

Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, em 07/08/2016, o Brasil produz lixo como primeiro mundo e descarta como nações pobres, a saber: Brasil produz em média 387 quilos de resíduos por habitante por ano, quantidade similar à de países como Croácia (também 387), Hungria (385) e maior que a de nações como México (360), Japão (354) ou Coreia do Sul (358). Mas só destina corretamente pouco mais da metade do que coleta (58%), enquanto esses países trabalham com taxas mínimas de 96%. Em termos de destinação do lixo, o Brasil está mais parecido com a Nigéria (apenas 40% vai para o local adequado).

3.2 Descarte de medicamentos no Brasil

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) o conceito de medicamento é todo produto farmacêutico elaborado ou obtido com a finalidade curativa, paliativa ou que seja para fins diagnósticos.

De acordo com o Portal São Francisco a eliminação de resíduos pelo uso do fogo é uma prática bastante utilizada. Mesmo hoje, a queima do lixo a céu aberto ainda é praticada nas áreas rurais (queimadas) e em algumas cidades pequenas. A queima de lixo a céu aberto acaba contribuindo para o aumento da poluição do ar. A incineração controlada é uma parte importante do sistema de limpeza urbana na maioria dos países. Consiste na queima de materiais em temperaturas elevadas (acima de 900 oC).

Utilizando uma quantidade apropriada de oxigênio consegue-se uma boa combustão do lixo. Os compostos orgânicos presentes em papéis, madeira e materiais plásticos, são transformados em dióxido de carbono, vapor d'água e cinzas. Deve-se evitar que o lixo a ser incinerado contenha

resíduos úmidos ou molhados (como casca de legumes e frutas). A presença destes resíduos provoca uma diminuição na temperatura do forno e perda de eficiência da queima.

O processo reduz o volume do material em mais de 70%, diminuindo a necessidade de espaço para aterros. A incineração é recomendada na eliminação de lixos perigosos como resíduos hospitalares e tóxicos, por exemplo.

Para a Associação Brasileira de Empresas De Limpeza Pública e Resíduos especiais (ABRELPE) um bom planejamento define as bases para a implantação e operação com alta qualidade da infraestrutura e dos sistemas de gestão de resíduos, que podem ser acessíveis para a sociedade e com tecnologias onde os recursos locais devem estar envolvidos.

A empresa tem que seguir corretamente as normas e leis de preservação ambiental. Existe ainda a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305, de 01 de agosto de 2010) disposta sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis.

Enquanto o Brasil ainda rascunha os planos setoriais de logística reversa, previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, distante daqui o velho continente registra taxas de reciclagem superiores a 50%, movimentando um mercado bilionário. Barbosa (2016) publica na Revista Exame a lista de quinze países que dão exemplo com relação ao descarte e tratamento do lixo.

TABELA 1. 15 países que dão lição em reciclagem de lixo.

1	Áustria	591	57,30%	62,80%	5,50%
2	Alemanha	583	48,10%	62,80%	13,70%
3	Bélgica	466	50,70%	57,60%	7%
4	Holanda	595	45,20%	50,90%	5,60%
5	Suíça	707	46,60%	50,50%	3,90%
6	Suécia	465	38,70%	49,20%	10,50%
7	Luxemburgo	678	37,30%	46,80%	9,50%
8	Copenhague	673	36,40%	42,30%	5,80%
9	Noruega	469	44,30%	42,10%	-2,20%
10	Reino Unido	521	12,40%	38,80%	26,50%
11	Irlanda	636	11,30%	35,70%	24,40%
12	Itália	531	17,40%	35,70%	18,30%
13	França	532	26,10%	34,90%	8,80%
14	Espanha	535	21,40%	33,10%	11,60%
15	Finlândia	470	33,60%	32,80%	-0,80%

Fonte: BARBOSA (2016) adaptada pelos Autores.

3.3 Desvantagem da Incineração

Para Alvarenga e Nicoletti (2010), entre os maiores consumidores de medicamentos, em âmbito mundial, o Brasil está entre os primeiros, pelo fato de sua economia e fácil acesso a medicamentos. Com a sua grande quantidade de consumo fará com que se tenha maior uso de embalagens e sobras de medicamentos que irá para o lixo. Além do elevado volume de medicamentos produzidos com utilização de tecnologia de primeiro mundo, mas sem a manutenção preventiva das máquinas, gerando refugos de fabricação.

Ainda segundo os autores citados, além da quantidade de resíduos gerados, a questão ambiental deve ser discutida pela sociedade para uma maior conscientização e mobilização de todos.

3.4 Estudo de Caso

A empresa estudada é 100% brasileira com mais de 50 anos de atuação no mercado farmacêutico. Conta com três complexos industriais: em Guarulhos (SP), São Paulo (SP) e Londrina (PR) e participação na Melcon do Brasil, no Laboratório Tiaraju e na Bionovis, joint-venture brasileira dedicada à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos biotec-nológicos. Em 2016, anunciou a expansão de suas operações industriais e de distribuição nas regiões nordeste e norte do Brasil, iniciando a construção de fábrica e Centro de Distribuição na região metropolitana de Recife.

Emprega atualmente 4.600 colaboradores e possui uma das maiores forças de geração de demanda e de vendas do setor farmacêutico no Brasil. Oferece um portfólio com 326 marcas em 804 apresentações de medicamentos sob prescrição, genéricos e MIPs (isen-tos de prescrição), além de atuar nos segmentos de dermocosméticos, nutracêuticos, probióticos e biológicos. Ao todo, são 142 classes terapêuticas e 25 especialidades médi-cas atendidas. Com a internacionalização, a empresa fechou acordo de exportação para 20 países das Américas, África e Ásia.

Tendo a inovação como um de seus pilares estratégicos para impulsionar o crescimento e cumprir seu propósito de levar mais vida e saúde às pessoas onde quer que elas estejam, inaugurou em novembro de 2015 o Laboratório de Design e Síntese Molecular, criado em parceria com a Ferring Pharmaceuticals, apoiando o avanço da indústria farmacêutica nacional por meio de pesquisa de moléculas inovadoras.

Em 2017, 2016 e 2015, ficou em 1º lugar na categoria Farma e Ciências da Vida do prêmio Inovação Brasil, do jornal Valor Econômico, em parceria com a consultoria Strategy&. Ainda em 2016, foi reconhecido como o 1º do setor farmacêutico nas dimensões desempenho Financeiro e Responsabilidade Socioambiental, no anuário Época Negócios 360º As Melhores Empresas do Brasil, e conquistou o 1º lugar na categoria Indústria Farmacêutica na 14ª edição do estudo empresas que Mais Respeitam o Consumidor. Em 2015 e 2016, conquistou a 1ª colocação do setor no Prêmio Empresas Mais, pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela Fundação Instituto de Administração (FIA), ligada à Universidade de São Paulo. Comprometida também nos âmbitos cultural, esportivo, ambiental, educacional e social, em 2016 investiu R\$ 10,8 milhões em projetos, ações e iniciativas que geraram e compartilharam valor com a sociedade.

A empresa visitada foi a unidade de Guarulhos, onde é fabricado a maior parte de seus medicamentos. Todas as sobras de medicamentos passam por um processo de incineração, no ano de 2016 foram gastos com esse processo o valor de R\$ 2.000.000.00 de reais, no qual o valor por kg do

produto incinerado foi de R\$ 1,95 centavos. Que daria um total de 1.025.641,025 kg de produtos. Com o desperdício a empresa investiu em uma ação para que diminuíssem esse índice, que reuniu alguns de seus colaboradores, para que conseguissem chegar em uma redução de 2% de resíduos. A Tabela 3 demonstra os dados de descartes de resíduos da empresa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Descarte de resíduos no controle da qualidade

A empresa realiza ações preventivas e de reutilização dos recursos utilizados nas atividades diárias. O cumprimento das normas ISO 14.001 e OHSAS 18.001 garante à Companhia os mais modernos processos e o cuidado com o meio ambiente. Mantém, ainda, um controle efetivo sobre o uso racional de energia elétrica, otimizando custos e preservando o meio ambiente.

Com a arrecadação da venda dos materiais recicláveis coletados na empresa durante o ano, publica a Coleção de Educação para a Saúde, que se encontra disponível para download no site institucional. Em 2013, foi lançada a nona edição da cartilha, com o tema “Reciclagem: Transforme suas atitudes!”, que traz dicas práticas sobre o reaproveitamento de materiais em empresas e residências.

TABELA 2. Média histórica da destinação do lixo na empresa.

Média	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Incineração	17,10%	11,51%	10,50%	14,52%	14,99%	25,09%	3,66%	0,04%
Aterro	8,10%	10,21%	9,16%	15,35%	14,46%	19,60%	19,11%	5,23%
Recicláveis/Reuso	74,80%	78,28%	80,34%	70,13%	70,55%	55,31%	64,40%	72,47%
Coprocessamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,83%	19,50%
Compostagem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,76%
	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: Elaborado pelos Autores, conforme dados da empresa

A intenção da presente empresa é aumentar a Reciclagem a reutilização de produtos gerados dos atuais 72,47%, observável na Tabela 3, para 75%. Nessa ação foram investidas melhorias com Treinamentos Operacionais, Atuação na Manutenção para manter equipamentos em suas condições básicas, trocas de informações com fornecedores e qualidade nas matérias primas e matérias de embalagem.

Com a adoção destas medidas, a empresa conseguiu um menor desperdício, menores gastos com a incineração, além de reduzir o impacto no meio ambiente. Em 2017 foram reutilizados mais de 2.113 litros de óleo, que foram transformados em sabão líquido e sabão em pedra. Foram economizados 109 toneladas de bauxita possibilitando que 41 toneladas não fossem para aterro sanitário, passando pelo processo de compostagem para ser transformado em adubo orgânico.

Este é um projeto que conta com a parceria da Funap e Prefeitura de Guarulhos. Foram

recolhidas mais de 4.092 pilhas e lâmpadas e posteriormente enviadas à reciclagem. Enviaram para incineração mais de 179 mil medicamentos vencidos, contribuindo para sua destinação ambientalmente adequada.

Reciclaram 1.054 toneladas de papel, 122 toneladas de plástico, 23 toneladas de vidro, 143 toneladas de metal e 346 toneladas de madeira.

Percebemos que a empresa citada em sua busca constante por sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente apresentou seus resultados internos e externos mostrando seu compromisso com a sociedade, evidenciando que com estudos, educação ambiental para conscientização das pessoas é possível alcançar notórios resultados como esse que podemos ver.

É vital que todas as empresas se comprometam com essa causa juntamente com toda a sociedade para que tenhamos um meio ambiente sustentável para as gerações futuras.

5. CONCLUSÃO

Ao longo dos anos observamos uma preocupação das empresas em destinar corretamente os resíduos sólidos por elas produzidos, isso também agrega grande valor nas mesmas através de suas estratégias com logística reversa, logística pós-venda e o desenvolvimento de novas tecnologias, mas ainda estamos muito longe de uma política ambiental que possa realmente satisfazer e se mostrar eficaz em relação à sustentabilidade, porém, a indústria estudada nesse artigo se mostra comprometida com a redução do descarte de resíduos, minimizando o impacto ambiental, fato este visível nas metas do seu plano estratégico.

Apesar de a indústria estar buscando alternativas para redução das perdas por meio da adoção de novas tecnologias ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que a meta da sustentabilidade ambiental realmente se mostre eficaz. Também é importante que, de uma maneira geral os próprios consumidores se preocupem em buscar produtos de empresas que se comprometam com o nosso meio ambiente assim forçando as empresas a se adequarem as normas ambientais buscando novas possibilidades para serem cada vez mais autossustentáveis.

É indispensável que a indústria farmacêutica mantenha pesquisas contínuas visando a melhoria no seu processo de fabricação, desde da entrada da matéria prima até a saída do produto final, entretanto esse estudo abre um leque de discussões e futuros estudos que visam enriquecer o tema abordado.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a empresa estudada pela atenção e disposição de nós ter aberto essas informações para que esse estudo de caso acontecesse.

REFERÊNCIAS

ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas De Limpeza Pública e Resíduos especiais Disponível em <http://www.abrelpe.org.br/> acesso em: 19 set. 2017.

ALVARENGA, L. S.; NICOLETTI, M.A. Descarte doméstico de medicamentos e algumas considerações sobre o impacto ambiental. Revista Saúde – UNG On Line, v. 4, n. 3, 2010.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Conceitos e definições. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/conceitos-e-definicoes7>. Acesso em: 23 set. 2017.

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos e instrumentos/ José Carlos Barbieri. 3 edição. Atual e ampliada. São Paulo. Saraiva, 2011.

BARBOSA, Vanessa. 15 países que dão lição em reciclagem de lixo. Revista Exame: publicado em 13 set. 2016. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/mundo/15-paises-que-dao-licao-em-reciclagem-de-lixo>. Acesso em: 12 ago. 2017.

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 2ª edição. 2009

CARVALHO, José Meixa Crespo de - Logística. 3ª ed. Lisboa: Edições Silabo, 2002.

Ecologia Urbana. Empresa sustentável: mudar ou morrer. Disponível em <http://www.ecologiaurbana.com.br/responsabilidade-socioambiental/empresa-sustentavel-mudar-ou-morrer/>. Acesso em: 23 ago. 2017.

Economia Estado de São Paulo Disponível em <https://economia.estadao.com.br/>

Acesso em: 10 de Setembro. 2018

GIRARDI, Giovana. Brasil produz lixo como primeiro mundo, mas faz descarte como nações pobres. Disponível em: <http://sustentabilidade.estadao.com.br/blogs/ambiente-se/brasil-produz-lixo-como-primeiro-mundo-mas-faz-descarte-como-nacoes-pobres/>. Acesso em: 18 ago. 2017.

ICTQ - Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. Quatro boas notícias do setor farmacêutico. Disponível em: <http://www.ictq.com.br/industria-farmaceutica/614-perspectivas-2017-quatro-boas-noticias-do-setor-farmaceutico>. Acesso em: 23 set. 2017.

INTERFARMA – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (04/04/2017). Perspectivas 2017: quatro boas notícias do setor farmacêutico. Disponível em: <https://www.interfarma.org.br/noticias/1283>. Acesso em: 20 ago. 2017.

LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: Meio ambiente e Competitividade. São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2009.

GAVIÃO FILHO, Anízio Pires. Direito fundamental ao ambiente. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

FERREIRA, K.A, ALVES, M.R.P. Logística e troca eletrônica de informação em empresas automobilísticas e alimentícias. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132005000300012&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em 04 abr 2016.

SILVA L. A. T Livro Logística no Comércio Exterior, São Paulo, editora: Aduaneiras, 2015 p18.

LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa, meio ambiente e competitividade. 2ª ed. São Paulo: Pearson 2009.

MIGUEZ, Eduardo Correia. Logística reversa como solução para o problema do lixo eletrônico benefícios ambientais e financeiros. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.

LEITE, Paulo R. Logística Reversa: Meio Ambiente e Competitividade. 2º ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.